

COGITIPA

ENTRADA

Nº: 240558

Fecha: 27/11/2024

La materia y el vacío

(La existencia del Éter)

Investigación técnica

de la existencia de la materia y sus propiedades físicas en un todo

por Félix Martín Gómez colegiado 2815

Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales
Principado de Asturias

**esta investigación está
realizada desde el
conocimiento**

**conocimiento es lo que tu
sabes y que para ti es real**

**desde mi conocimiento
técnico, adquirido en el
estudio, trabajo y experiencia
que me lleva a esta otra
realidad**

**si para ti –tu conocimiento–
también tiene sentido esta
investigación, agradezco me lo
hagas saber**

felix@martincardin.es

La investigación física

**de la materia y sus propiedades físicas,
en un todo (iniciada por Einstein)
no se ha conseguido.**

máximas técnicas:

**la causa produce el efecto
el efecto es producido por la causa
toda acción produce una reacción**

máximas (iniciadas por Galileo Galilei) conocido como:

“método científico”

el objetivo de los técnicos es:

que la cosa funcione

Índice

página

La materia y el vacío	1
1. El vacío	2
1.1 ¿Existe el vacío?	2
1.2 El vacío en la actualidad	2
1.3 El vacío y la materia	2
1.4 El vacío llena universo	2
1.5 La materia es una impureza en el vacío del espacio	3
1.6 El vacío filosófico	3
1.7 El vacío para los técnicos	3
1.8 Características del vacío	3
1.9 El vacío es el todo	4
1.10 El vacío, el medio propagación del vacío y el éter	4
2. La interacción de la materia con el vacío	5
2.1 Símil acción-reacción del vacío-materia	6
2.2 Las tres dimensiones del espacio	7
3. La acción del vacío	8
3.1 Fuerza atómica débil	10
3.2 Punto inercial cero (sistemas inerciales)	11
3.3 Inercia	12
3.4 Gravedad	13
3.5 Supergravedad	14
3.6 Minigravedad	15
4. La reacción de la materia	17
4.1 Fuerza atómica fuerte	19
4.2 Energía	20
4.3 Plasma.....	22

ANEXOS A

Materia y energía en el universo	23
1A Acción del vacío sobre meteoritos	25
2A Acción del vacío sobre asteroides	26
2A.1 Nivel biológico, vida biológica	27
2A.2 Nivel biológico mortal.....	27
3A Acción del vacío sobre las lunas	28
4A Acción del vacío sobre los planetas	29
4A.1 Radiactividad	29
4A.2 Plasma	29
5A Acción del vacío sobre las estrellas	31
5A.1 Megaplasma	31
5A.2 Pulsares	31

ANEXO B

1B. Sobre mí	33
1B.1 Logros	34
1B.2 Descartar	34
1B.3 Otras investigaciones	34
2B. Sobre la ciencia	35
2B.1 Causa efecto	35
2B.2 Efecto Calígula	35
2B.3 Libre albedrío	36
2B.3.1 Razonamiento zombi	36
2B.3.2 Razonamiento de sicario	36
3B Sobre ti	37

La materia y el vacío

- ◇ Ver a la materia y el vacío como los elementos que llenan el espacio físico en el que suceden todos los acontecimientos físicos.
- ◇ Encontrar y describir los componentes básicos que permiten la existencia de la materia y sus propiedades.
- ◇ Visualizar y entender los efectos físicos básicos.

Observar:

- La acción neutra del vacío que se propaga como partícula.
- La reacción electromagnética de la materia que se propaga como onda.

Aclaración y descripción de la propagación como onda o como partícula.

El agua puede propagarse como partícula, como onda y partícula, y como onda:

- *Si el agua se desplaza en estado sólido, hielo, se propaga como partícula.*
- *Si el agua se desplaza en estado líquido, agua, se propaga como onda y como partícula.*
- *Si el agua se desplaza en estado gaseoso, niebla, se propaga como onda.*

1. El vacío

1.1 ¿Existe el vacío?

La existencia del vacío ha estado presente desde los inicios del pensamiento humano, "horror vacui", horror a la nada.

La idea del vacío va unida a los avances del conocimiento humano.

En los últimos noventa años es cuando se ha llegado a certezas sobre el vacío, proporcionadas por las exploraciones del espacio.

En la antigüedad se planteó el vacío de agua, el vacío de líquidos y también el vacío de aire o el vacío de la atmósfera. Se desarrollaron las ingenierías de presiones, flotación, surgieron las actuales ciencias de meteorología, estudio de la presión atmosférica, el estudio de la mecánica de fluidos, comprobar que diez metros de agua producen un kilo de presión, aproximadamente la presión que tiene la atmósfera a nivel del mar.

1.2 El vacío en la actualidad

Sólo en la actualidad se sabe con certeza el alcance global de vacío en el espacio.

En 1935, con el Nobel de Química a Curí-Juliot marca el inicio de la existencia del vacío dentro de la materia, la materia está prácticamente hueca, vacía, se comprobó que hay un enorme espacio vacío entre átomo y átomo.

A partir 1950 se confirmó el vacío del espacio exterior, se pudo constatar hasta donde llega el aire de la atmósfera, con el desarrollo de satélites espaciales, se comprueba que el aire, la atmósfera, solo alcanza unos pocos kilómetros por encima de la corteza terrestre. Se evidencia la existencia de vacío en el espacio exterior.

Ahora sabemos, creemos saber, que entre galaxia y galaxia sólo hay vacío, al menos eso nos informa los telescopios y radioscópios.

1.3 El vacío y la materia

Nuestras comprobaciones y observaciones nos indican que el universo está prácticamente vacío de materia.

La materia está prácticamente hueca, la masa se concentra casi toda en el núcleo del átomo.

Los sistemas solares están prácticamente vacíos, casi toda la masa del sistema se concentra en la estrella, el espacio de una estrella a otra estrella está prácticamente vacío.

Entre galaxia y galaxia hay un enorme espacio vacío.

La materia apenas ocupa espacio en el universo, la materia ocupa menos del 0,00001% del espacio.

El espacio está vacío por encima del 99,99999%.

1.4 El vacío llena universo.

En las valoraciones materiales, un elemento con una pureza superior al 99,99999% se asume que es un elemento prácticamente puro, luego si el espacio está ocupado por el vacío por encima del 99,99999% nos indica que el vacío que llena el espacio es un elemento puro, casi puro.

1.5 La materia es una impureza en el vacío del espacio

La materia es un elemento que se puede considerar una impureza del espacio, ocupa un espacio prácticamente nulo, en el espacio solo se encuentran trazas de materia en un porcentaje inferior al 0,00001%.

1.6 El vacío filosófico

Para la filosofía, vacío es nada, "la nada".

No hay materia, nos hay nada.

No se plantea que la materia necesite algo donde poder existir y donde poder manifestar sus propiedades.

1.7 El vacío para los técnicos

Técnicamente, el vacío tiene un elemento o sustancia invisible e indetectable que hace posible la existencia de la materia, con todas sus propiedades, en cualquier lugar del espacio.

Para los técnicos, el vacío es un todo que permite que la materia pueda existir y moverse en todo el espacio.

Técnicamente no es posible que el vacío sea "la nada".

En un transformador se transmite grandes cantidades de energía del primario al secundario, en cualquier espacio y en el vacío, esto hace que el vacío como "la nada" no pueda ser, ha de haber algo oculto e indetectable que permite pasar la energía a través de esa nada del vacío.

En la nada no hay nada y a través del vacío pasa energía de una materia a otra, a través de vacío pasa la gravedad que tiene una materia sobre otra materia, también la inercia se transmite a través del vacío, e incluso la misma materia puede moverse a través del vacío.

En el vacío a de haber algo invisible e indetectable que soporta; la materia y la energía, junto a sus cualidades.

1.8 Características del vacío

Si cualquier lugar del vacío puede contener materia, es porque la sustancia invisible, que llena el vacío, está formada por elementos con propiedades físicas superiores a los componentes de la materia.

El candidato a ser el elemento que llena el vacío es; "partículas neutras muy pequeñas que se desplazan a enorme velocidad".

La partícula neutra es invisible e indetectable.

La existencia de las partículas neutras solo se observa con el razonamiento.

Tenemos al neutrino como muestra, el neutrino es una partícula neutra con la que se fabrica la bomba más mortífera y sin embargo no se ha conseguido visualizar ningún neutrino.

1.9 El vacío es el todo

El vacío, lleno de partículas neutras en movimiento, deja de ser NADA y se transforma en todo.

En el espacio “todo está lleno de movimiento” excepto unas pequeñas impurezas, la materia, que frena parte de ese movimiento.

un inmenso universo invisible que lo es todo
un mínimo universo electromagnético que es casi nada

El vacío lo es todo en el universo.

La materia no es casi nada en el universo.

1.10 El vacío, el medio propagación del vacío y el éter

Al vacío lleno de movimiento lo podemos asimilar a un medio de propagación o al éter.

Todo está lleno de movimiento, lleno de una sustancia invisible e indetectable que llena el vacío y que podemos asignarle el nombre de medio de propagación del vacío o de éter.

El vacío, el medio de propagación del vacío y el éter físicamente son lo mismo, sin embargo el éter ya se razonó desde la antigüedad, se buscó desde todas las formas imaginadas a como se comportaban los otros medios de propagación . . no se encontró.

En 1895 se hicieron varios experimentos y como no encontraron el éter imaginado, supusieron que el éter no existía y buscaron alternativas que justificaran la existencia de la materia y la energía, desarrollando varias hipótesis físicas básicas.

El indetectable e invisible éter se pudo deducir a partir de 1930, como una partícula similar al neutrino, partícula muy veloz y muy pequeña, sin embargo a los físicos ya no les interesaba el éter, ya tenían desarrolladas otras teorías que justificaban los fenómenos físicos conocidos.

Ningún profesional de la física va a aceptar la existencia del éter (o medio de propagación del vacío), saben que la existencia del éter derrumba los pilares actuales de la física, los físicos saben que el éter anula la física cuántica, la física relativista, la velocidad de la luz como un absoluto, la expansión del universo, el concepto de energía, los físicos saben que la existencia del éter nos lleva a una física diferente.

Un cambio de conceptos parecido se produjo en 1633 en el juicio a Galileo, donde ningún estudioso del firmamento aceptaba la existencia del universo que planteaba Galileo, no permitieron que la sencillez anulara sus complejos cálculos sobre el movimiento de los celestes móviles, alegaron:

.. haber creído y mantenido la doctrina (que es falsa y contraria a las Sagradas y Divinas Escrituras) de que el Sol es el centro del mundo..

Los estudiosos contemporáneos a Galileo no participaron de la idea de la existencia del universo, ni lo necesitaron.

Los físicos actuales no llegaron a conocer la existencia del éter, somos los técnicos y los usuarios de la tecnología; técnicos, biólogos, astrónomos, geólogos . . y demás colectivos los que encontraremos en la existencia del éter una mejor interpretación de los fenómenos físicos que cada uno estudia en su especialidad, pero los físicos morirán antes de renunciar a sus valores absolutos.

2. Interacción de la materia con el vacío

El vacío es movimiento, la materia es un estorbo a ese movimiento.

En la interacción de las partículas neutras del vacío, con las partículas eléctricas de la materia, se producen todos los efectos físicos que los técnicos observamos en la materia.

La interacción del vacío con la materia es continua, en tiempo real, y se puede simplificar en dos efectos:

- **Acción**, que produce las partículas neutras del vacío.
- **Reacción** producida por las partículas eléctricas, que se generan en la acción.

2.1 Símil acción-reacción del vacío-materia

La acción la produce una partícula neutra, **la reacción** la produce una partícula eléctrica. El análisis de **la acción** es diferente al de **la reacción**, aunque los dos efectos lo producen partículas, su aplicación es muy diferente.

Lo entendemos mejor con el siguiente símil.

Imaginaros dos hermanos, uno autista que no interactúa con casi nadie y el otro hermano es un personaje muy famoso, famosísimo.

Los dos hermanos van en coche a la playa para bañarse, llegan al aparcamiento y el autista se baja, cruza el aparcamiento, cruza el paseo marítimo, cruza la playa y se baña, luego regresa la coche y se encuentra al hermano que apenas se ha alejado unos metros de coche, ha estado saludando a gente, si es muy famoso no llegará a salir del aparcamiento, si es algo menos famoso podrá llegar al paseo marítimo e incluso a la arena, pero nunca llegará al agua.

Eso de fuera hacia dentro, ahora imaginemos que los dos hermanos están en el mar, en una lancha de recreo, de esas de pedales, y les apetece tomar un helado, se dirigen hacia la playa varando en la arena.

El hermano autista se baja, cruza la arena, cruza el paseo marítimo, se acerca a los puestos de helados y se toma tranquilamente un helado. Regresa a la playa, sin saludar a nadie, y llega hasta donde está el hermano superfamoso, que todavía no ha llegado a salir del agua, como mucho habrá llegado a la zona de la arena seca, pero nunca llegará al exterior a tomar el helado.

Es el comportamiento diferencial de los dos hermanos, uno muy famoso que interactúa con todos por lo que apenas puede profundizar, tanto de adentro hacia fuera como de fuera hacia dentro, el otro hermano autista es invisible y para todos inexistente, no tiene dificultad en desplazarse.

Es posible que haya miles de hermanos autistas, nadie los ve, en cambio basta un solo hermano famoso para que todos los del entorno sepan de su existencia y puedan interactuar con él.

Los autistas son invisibles, aunque sean miles, los famosos con uno solo todos interactúen con él.

Eso es lo que ocurre en la interacción del vacío y la materia, uno son millones de partículas invisibles e indetectables y el otro una sola partícula que interactúa con todas las otras partículas de la materia.

Eso ocurre con el vacío -el todo- y la materia -casi nada-.

2.2 Las tres dimensiones del espacio.

En la interacción permanente materia-vacío se producen todos los efectos físicos en las masas, que se puede simplificar en:

- **Acción neutra**, impacto de las partículas neutras (invisibles e indetectables) del vacío.
- **Reacción**, conversión de la partícula neutra en dos partículas eléctricas.
- **Flujo magnético**, es el catalizador, no interviene pero es imprescindible.

Las dimensiones del espacio

La transformación de partícula neutra del vacío, en partícula eléctrica se realiza en un espacio con tres dimensiones.

- ◇ Dirección de la partícula neutra –movimiento-
- ◇ Dirección de las partículas eléctricas
- ◇ Dirección del campo magnético

Estando los tres campos desfasados noventa grados entre ellos.

Tres actuantes básicos que componen las tres dimensiones espaciales de la materia.

Tres elementos básicos:

- **el movimiento**, impacto partícula vacío
- **la electricidad**, desplazamiento carga eléctrica generada.
- **flujo magnético**, catalizador entre movimiento y electricidad, no interviene pero es imprescindible.

Tres elementos muy conocidos y utilizado por los técnicos, sobre todo en los motores y los generadores.

Conversión del movimiento en electricidad o de electricidad en movimiento.

Muy conocidos el movimiento y la electricidad, también lo es el campo magnético, aunque **físicamente el campo magnético es un desconocido**.

Tres elementos que configuran el espacio, nuestro espacio físico, nuestras tres dimensiones.

3. La acción del vacío

Las partículas del vacío, continuamente, impactan contra las partículas de la materia, transmitiendo el movimiento del vacío a la materia y generando las propiedades básicas en la materia de; masa, peso, inercia . . .

La acción hace que la materia exista en cualquier lugar del espacio.

La acción del vacío es el ser de la materia, es el existir de la materia en cualquier lugar del espacio.

En general, la propagación por el espacio puede ser como onda o como partícula

La acción del vacío se manifiesta como "partícula".

3.1 Fuerza atómica débil

Unas pocas partículas neutras del vacío impactan, *continuamente*, contra la materia, contra el átomo.

La materia está hueca y solo impacta una partícula del vacío entre trillones de las partículas, sin embargo son infinitas las partículas del vacío que permanentemente impactan contra el átomo.

Son tantos los impactos, de las partículas del vacío contra la materia, que producen una fuerza, de compresión, millones de veces más potente que las fuerzas que conocemos.

Esta megafuerza neutra de compresión, del vacío sobre la materia, la conocemos como *fuerza atómica débil*.

Las partículas neutras del vacío desaparecen como partículas neutras y se transforman en partículas eléctricas (lo veremos en el capítulo de "reacción").

Cada átomo de la materia queda fijado en el espacio por la fuerza atómica débil

Fuerza atómica débil

Los átomos continuamente reciben millones de impactos de las partículas del vacío, desde todas las direcciones, generando una fuerza neutra millones de veces más potente que las fuerzas neutras conocidas y es la **FUERZA ATÓMICA DÉBIL**.

Las masas están formadas por infinitas de átomos, con una inmensa distancia entre átomo y átomo –masa prácticamente hueca- y esta enorme distancia que separa a un átomo del otro átomo permite que esta potente fuerza atómica neutra no llegue a manifestarse a nivel global de la masa.

3.2 Punto inercial cero (sistemas inerciales)

Toda materia esta, o tienden a estar, ***en su punto inercial cero***.

Cuando los impactos, de las partículas neutras del vacío contra la materia, son o tienden a ser iguales en todas las direcciones espaciales, la masa se encuentra en su punto inercial cero.

Si la materia no recibe los mismos impactos, de las partículas del vacío, por igual desde todas las direcciones, la masa se desplazará hacia la dirección donde recibe menos impactos, *simple acción y reacción*.

La masa que está en su punto inercial cero es una masa en reposo.

Las masas pueden tener un desplazamiento relativo entre ellas y al mismo tiempo estar en su respectivo punto inercial cero.

Para la materia no existe un sistema inercial privilegiado, lo que existe es el respectivo punto inercial cero.

3.3 Inercia

Inercia es la tensión generada entre:

- ◇ la *acción sobre unos pocos* (átomos) y
- ◇ la *reacción de muchos* (todos los átomos)

Cuando dos masas impactan, interactúan o chocan, lo que hacen es adaptar sus reposos relativos o sus respectivos puntos inerciales cero.

El impacto, **la acción**, se produce sobre *las capas exteriores* de la materia (unos pocos átomos).

La reacción al cambio *la producen todos los átomos de la masa*, que están fijados al espacio por la fuerza atómica débil.

La inercia es la diferencia entre la **acción sobre unos pocos** átomos, (con fuerzas de acción muy débil, a nivel de molécula) y **la reacción de todos** los átomos (con fuerza atómica).

Si la acción es brusca rompe la unión molecular, rompe la materia.

Inercia

La materia está hueca, hay una inmensa distancia entre átomo y átomo.

Solo se puede actuar sobre unos pocos átomos, los exteriores.

Cada átomo está fijado en el espacio por la fuerza atómica débil.

INERCIA ES:

Acción de unos pocos átomos, átomos unidos por fuerzas moleculares -fuerzas endebles-.

Reacción de muchos átomos fijados al espacio por la fuerza atómica débil, millones de veces más potente que las fuerzas moleculares.

Si la **acción**, el impacto, **es brusco** y no da tiempo a compensar el punto inercial de las diferentes capas de átomos, **se rompe la unión molecular**, rompe la materia.

3.4 La gravedad

La gravedad es un efecto pantalla entre masas, con respecto a las partículas neutras del vacío.

Las partículas del vacío que atraviesan una masa antes de impactar en otra masa disminuye ligeramente los impactos en esa dirección.

Las masas, aunque están prácticamente huecas, retienen varias partículas del vacío (generan la fuerza atómica débil). Es pequeña la disminución de partículas pero es una disminución que afecta a todas las masas del universo, efecto solo es observable en las masas mas cercanas.

La gravedad

Dos masas próximas se hacen pantalla, con respecto a las partículas neutras del vacío, por lo que se produce un efecto de atracción entre masas.

Las masas hacen de obstáculo unas a otras, por lo que las masas se atraen o tienden a juntarse.

El efecto pantalla que unas masas producen a otras, con respecto a las partículas del vacío, es indetectable en pequeñas masas.

Por muy pequeño que sea *el efecto pantalla*, con respecto a las partículas del vacío, que unas masas producen en las otras, *este efecto existe entre todas las masas del universo*.

Como la materia está prácticamente hueca, a nivel atómico hay una enorme distancia entre átomo y átomo y el efecto pantalla entre masas es muy débil, aun en grandes masas.

En pequeñas masas no es detectable, aunque se trate de una enorme montaña.

Solo notamos el efecto pantalla con grandes masas, para nosotros lo hace una masa que tiene un diámetro de 12.000 Km.

Nosotros hacemos pantalla a la Tierra, pero lo que notamos es que es la Tierra la que nos hace pantalla a nosotros.

La pantalla que nos hace **la Tierra** es tal que nos obliga a pegarnos a ella, **nos hace una pantalla de 1G, una gravedad**.

Eso es la gravedad, un efecto pantalla, que produce la Tierra al quitarnos algunas de las partículas del vacío que la atraviesan, que en el caso de nuestro planeta tiene el valor de 1G (una gravedad)

Lo notamos porque las partículas que tienen que atravesar La Tierra son unas pocas menos.

Notamos que del lado contrario a La Tierra recibimos más impactos y se nota en qué quedamos pegados al planeta.

Este efecto lo llamamos GRAVEDAD

La existencia de las partículas del vacío convierte la fuerza de la gravedad, fuerza independiente y desconocida, en un efecto que una masa produce en las otras masas.

(Galileo se lamentaba de las alegaciones que le ponían sobre lo dicho por Aristóteles y decía que "si Aristóteles me pudiera oír me daría la razón".

Yo ahora también desearía poder presentar esta idea al gran buscador de la unificación, a Einstein; tal vez me daría la razón, al menos seguro que le gustaría esta forma de ver la gravedad.)

- Se dijo que toda masa está o tiende a estar en su punto inercial cero, todos los impactos iguales en las tres direcciones espaciales.
- Ahora vemos que las masas que están en un campo gravitatorio tienen los impactos espacialmente desequilibrados, hay más impactos de un lado que de otro, por lo que las masas en un campo gravitatorio están sometidas a una aceleración uniforme.
- El efecto gravedad produce en las masas un movimiento uniformemente acelerado, que tiende a llevar a esas masas hacia su punto inercial cero.

3.5 Supergravedad

SUPERGRAVEDAD es la fuerza atómica débil

La fuerza atómica débil es: millones de impactos de las partículas del vacío sobre los átomos.

La gravedad es: la falta de unos pocos impactos de las partículas del vacío sobre los átomos.

Luego la fuerza atómica débil y la gravedad son de igual naturaleza, siendo la fuerza atómica débil millones de veces más potente que la gravedad por lo que:

SUPERGRAVEDAD es la fuerza atómica débil.

3.6 Minigravedad

La Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra, como si fuera "una brújula gravitatoria", fuerza neutra extremadamente débil, manifestada a nivel planetario, en más de un cuerpo celeste, y que hemos bautizado como minigravedad

En los laboratorios se cree que hay una quinta fuerza básica, aunque no se está muy seguro de ello.

Quinta fuerza, dos masas iguales pero de distinta densidad tienen diferente gravedad, dejando caer, en el vacío, una pluma y una bola de hierro, cae primero la pluma.

Esta fuerza no se da a conocer por ser extremadamente débil y no encontrar justificación a su existencia.

Pensando en las partículas del vacío, observamos que el ángulo de sombra (figura "minigravedad") de las partículas de vacío, que produce la Tierra sobre dos masas de igual peso, con diferente densidad, tienen ángulos diferentes.

La Tierra hace más sombra sobre la masa con menos densidad, por lo que la gravedad es ligeramente mayor en la masa uno que en la masa dos (la pluma cae primero que la bola de hierro).

Minigravedad

El ángulo de sombra, con respecto a las partículas del vacío, que hace la Tierra sobre dos masas de igual peso, pero diferente densidad, tienen ángulos diferentes.

La Tierra hace más sombra sobre la masa con menos densidad, eso hace que la gravedad sea ligeramente mayor en la masa uno que en la masa dos.

La quinta fuerza es una fuerza neutra similar a la gravedad, pero mucho más débil, por eso la vamos a llamar MINIGRAVEDAD.

Es tan débil la minigravedad que no se logra un experimento que la pueda medir.

Es difícil medir la diferencia de gravedad en la caída de los cuerpos.

Recurrimos a un artilugio (figura "brújula gravitatoria") que muestra la diferencia de atracción, sobre los cuerpos, no en caída libre sino en suspensión.

La diferencia de atracción se busca en la gravedad de otros cuerpos celestes como lo es la Luna o el Sol.

Brújula gravitatoria

Dos masas de igual peso, pero densidades muy diferentes, cuando están suspendidas en equilibrio, girarán libremente y se orientarán en la dirección de cualquier campo o fuerza que actúe de forma distinta sobre las masas (con diferente densidad)

La brújula girará ante campos o fuerzas en sentido horizontal; las fuerzas en sentido vertical están equilibradas.

La masa menos densa, el aluminio, se orientará hacia la Luna o el Sol cuando un astro está en el ocaso y el otro astro en el cenit. Las gravedades de la Luna o del Sol actuarán de forma diferente sobre las masas con distinta densidad.

Estas fuerzas tan débiles son problemáticas detectar en masa pequeñas, ya se vio con la gravedad, que tuvimos que recurrir al planeta Tierra para detectar la gravedad.

Vamos a buscar una gran masa que nos pueda servir de brújula gravitatoria o detector de la quinta fuerza.

Buscamos una gran masa con diferentes densidades en sus hemisferios.

Grandes masas, con los hemisferios con diferentes densidades, son algunas lunas y asteroides de nuestro sistema planetario.

Es el caso de nuestra Luna, que tiene diferente densidad en sus hemisferios o mitades.

El comportamiento como brújula gravitatoria o detector de la quinta fuerza será:

- tener la cara con menos densidad orientada hacia el planeta al cual orbita

Es decir que mostrará siempre la misma cara al planeta que orbita y esto lo cumple más de un asteroide y más de una luna.

La Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra, como si fuera "una brújula gravitatoria", fuerza neutra extremadamente débil, manifestada a nivel planetario, en más de un cuerpo celeste, y que hemos bautizado como minigravedad.

4. La reacción de la materia

La reacción al impacto de la partícula del vacío, contra la partícula de la materia, es la transformación de la partícula neutra del vacío en dos partículas eléctricas.

Interacción vacío-materia

En el impacto de la partícula del vacío contra la partícula de la materia, la partícula del vacío se transforma en dos partículas eléctricas.

4. La reacción de la materia

La **reacción** al impacto de la partícula del vacío, contra la partícula de la materia, **es la transformación de la partícula neutra del vacío en dos partículas eléctricas**.

La reacción es electromagnética, se genera en las masas y se expande hacia el exterior.

Las partículas eléctricas, en que se ha transformado, la partícula neutra, ya no son invisibles, ahora **van acompañadas del campo magnético** -las partículas eléctricas en movimiento van acompañadas de un campo magnético desfasado 90° -

La reacción –carácter eléctrico, muy interactivo- es el estar de la materia, emite y recibe lo que llamamos energía.

En general, la propagación por el espacio puede ser como onda o como partícula

La reacción tiene el comportamiento de onda.

4.1 Fuerza atómica fuerte

Muchas partículas eléctricas, recién formadas, se vuelven a reconvertir en partículas del vacío, generando un fenómeno electromagnético muy en el interior del átomo de muy corta duración, que vamos a identificar como fuerza nuclear fuerte.

En el interior del átomo, continuamente se generan millones de partículas eléctricas, por la acción de las partículas del vacío, partículas eléctricas que tratan de expandirse al universo.

Son tantas las nuevas partículas generadas que no logran salir al exterior inmediatamente.

El átomo, en su interior, está saturado de las nuevas partículas eléctricas por lo que es muy probable que dos partículas eléctricas de signo contrario se encuentren de frente y se recombinen de nuevo en una partícula del vacío.

fuerza atómica fuerte

El átomo, en su interior, se satura de las partículas eléctricas que continuamente se están generando.

En el interior del átomo, saturado de partículas eléctricas, es muy probable que dos partículas eléctricas de signo contrario se encuentren y recombinen de nuevo en una partícula neutra del vacío.

4.2 Energía

La energía se genera en la masa, como reacción a la acción de las partículas del vacío.

Las partículas eléctricas, generadas dentro de la materia, se mantendrán prisioneras dentro de la materia e interactuarán con el resto de partículas eléctricas.

Las partículas eléctricas, generadas por la reacción, tienen tanta movilidad como las partículas neutras, por lo que se expandirán al universo en cuanto alcancen el exterior de la materia.

Vamos a suponer diversas formas de interactuar las partículas eléctricas que no han alcanzado el exterior de la materia.

Son partículas eléctricas muy interactivas unas con las otras y de alta movilidad.

La elevada velocidad, con la que nacen, la gastará en desplazarse unas partículas alrededor de las otras partículas y en el desplazamiento como conjunto.

Irán formando partículas eléctricas, cada vez de mayor tamaño y menor velocidad, hasta que logran salir al exterior de materia y se expanden al universo.

En masas pequeñas, las estructuras de partículas eléctricas que alcanzan el exterior, son de estructura pequeñas y de mucha velocidad (para nosotros indetectables, solo son imaginables), *figura "energía primaria"*.

En masas medianas, las estructuras de partículas eléctricas que alcanzan el exterior, serán de tamaño algo mayor, manifestando mayor carga eléctrica y menor velocidad, indetectables para nosotros, *figura "energía secundaria"*.

En grandes masas del universo, las estructuras eléctricas generadas en la reacción, cuando alcanzan el exterior tienen una mega-estructura con una inmensa carga eléctrica y una velocidad de 300.000 Km/seg. *figura "energía"*

Las grandes masas, las estrellas, emiten energía que podemos detectar con nuestros ojos.

Masas del tamaño de planetas o lunas tienen energía interior, pero al exterior llegan estructuras de alta velocidad y nivel bajo, nuestro planeta emite por debajo del 0°K, para nosotros el nivel de energía más bajo o de cero de energía. En planetas de gran tamaño se puede detectar emisiones de energía de los infrarrojos.

energía primaria

La elevada velocidad que tienen las partículas eléctricas, la gastará en desplazarse unas partículas alrededor de las otras partículas y en el desplazamiento como conjunto

energía secundaria

El conjunto la partícula eléctrica tiene una carga mayor.

Es una partícula de orden superior que se desplaza a menor velocidad, parte de la velocidad la gasta en girar unas cargas sobre otras.

energía

Conjunto de partícula eléctrica de megaestructura (solo es posible alcanzar en enormes masas solares) donde su velocidad de desplazamiento como conjunto es de solo 300.000 Km/seg

4.3 Plasma

Plasma: materia casi energía pura o energía que es casi materia.

El plasma se forma en el interior de grandes masas, (niveles muy altos de energía) pero solo en las masas mas grandes alcanza el exterior de la materia.

Las pequeñas masas del universo generan energía en un nivel tan bajo que para nosotros es materia sin energía, materia pura.

Las grandes masas del universo generan tal cantidad de energía que la masa es principalmente plasma, materia casi energía pura o energía que es casi materia, generan más energía o mas partículas eléctricas de las que puede emitir.

La materia está hecha de átomos, que son como cárceles para la emisión de energía, cuando una masa alcanza un nivel muy alto de energía, pierde o se debilita las estructuras atómicas, deja de ser masa para convertirse en energía, estas masas energéticas tienden a expandirse al universo (no a explotar), pierden ingentes cantidades masa-energía hasta que vuelven a generarse átomos y pueden retener las emisiones de plasma, esas masas las observamos como estrellas con brillo variable o púlsares.

ANEXO A

La materia y la energía en el universo

La materia y la energía.

Las partículas del vacío, o éter, son movimiento que llena el espacio.

La materia es una impureza en el espacio, transforma una pequeñísima parte del movimiento del vacío en movimiento electromagnético

Vamos a ver a la materia como una impureza que transforma el éter en energía.

En la materia, parte de las partículas neutras, éter, se convierten en partículas eléctricas, éter eléctrico o energía.

La materia transforma el movimiento neutro del éter en movimiento eléctrico.

En la anterior exposición hemos visto la acción y la reacción, que tienen las partículas neutras del vacío al impactar con la estructura eléctrica de la materia.

La interpretación de la transformación del movimiento neutro en movimiento electromagnético, nos lleva a replantear el concepto de; energía y de materia.

Destacar que la interacción del vacío y de la materia no será la misma en el espacio profundo, muy lejos de otras materias, como puede ser un meteorito, a la interacción en el interior de una enorme masa, como puede ser el centro de una estrella, las proporciones de partículas del vacío y de la materia es muy diferente.

Analizamos las diferentes masas, según su tamaño, de menor a mayor.

1A. Acción del vacío sobre meteoritos.

Una porción de materia, como puede ser una pequeña piedra que se encuentra en el espacio profundo, lejos de otras masas, estará en su mínimo nivel energético. A este hipotético nivel mínimo de energía lo llamaremos *frío estelar*.

Las partículas eléctricas del vacío que se generan en esta pequeña masa, alcanzan con facilidad el exterior de la masa, siendo una materia con energía de prácticamente cero.

Será una materia pura con las propiedades de superconductividad o superaislamiento, tal como se comporta la materia a muy bajas temperaturas.

2A. Acción del vacío sobre los asteroides.

Una masa grande, del tamaño de algunos kilómetros, ya es una masa considerable de billones y billones de átomos, por lo que hace posible que las partículas eléctricas del vacío que se genera en su interior no puedan salir al exterior con facilidad, van quedando prisioneras, van acumulándose las partículas eléctricas y subiendo el nivel energético (aumento en la formación estructural de las partículas eléctricas).

En el interior de estas masas las partículas neutras del vacío van bajando de nivel, (han impactado muchas partículas) y las partículas eléctricas van subiendo de nivel, se están generando muchas partículas que no alcanzan el exterior.

Pensemos en un asteroide de un tamaño tal que su núcleo alcance la temperatura correspondiente a un nivel energético de 180°C (453°K grados Kelvin).

Pensemos que es cierta esta hipótesis y la materia genera energía en su interior, entonces en el centro del asteroide se encontrará el mayor nivel de energía.

Un asteroide de varios kilómetros, cientos, genera en su interior energía.

Los niveles de energía se distribuirán; desde el nivel máximo en el centro, al nivel mínimo –frio estelar- en la superficie exterior del asteroide.

Entre el centro y el exterior existirá una franja o zona con el nivel energético de 37,4°C.

Este nivel energético mantendrá la temperatura constante durante miles de millones de años, lo que propicia la interacción de los átomos de carbono con los de hidrógeno.

En esta franja energética, 30 o 40 kilómetros en el interior de los asteroides, es factible el desarrollo de vida orgánica.

2A.1 Nivel biológico, vida biológica

Entre el nivel de 453°K , que hemos supuesto que alcanza el núcleo, y el mínimo de energía del exterior, energía más baja del asteroide, frío estelar, se irán sucediendo los distintos niveles intermedios.

Nos interesa un punto interno tal que su nivel energético sea de $37,4^{\circ}\text{C}$ ($310,55^{\circ}\text{K}$)

Supuesto que es cierto la generación de energía en la materia, tenemos que en los grandes asteroides y a unos cuantos kilómetros de la superficie hay $37,4^{\circ}$ centígrados, características inmutables en millones de años y aislada de otras interacciones -lo hace posible los varios kilómetros de materia-. Sería la incubadora ideal, $37,4^{\circ}\text{C}$ durante una eternidad. Con estas condiciones, los átomos de carbono y de hidrógeno que se encuentren en esas capas se combinarán en moléculas, por lo que es factible la existencia de vida biológica en una amplia capa, muy al interior del asteroide.

Los niveles de energía se distribuirán; desde el nivel máximo en el centro, al nivel mínimo -frío estelar- en la superficie exterior del asteroide.

Entre el centro y el exterior, si el asteroide es lo suficientemente grande, habrá una franja con el nivel energético de $37,4^{\circ}\text{C}$.

En esta franja energética, 30 o 40 kilómetros en el interior de los asteroides, es factible el desarrollo de vida orgánica.

Lo primero que se viene a la fantasía es que los grandes asteroides serán las naves espaciales perfectas, verdaderas Arcas de Noé. Tiene energía gratis en su interior y ofrecen una capa de varios kilómetros que protegen de los impactos de los meteoritos.

2A.2 Nivel biológico mortal

Podemos soñar con que es posible vivir en el interior de los asteroides y construir túneles que se utilizan para desplazarse por todo el asteroide, pero hay un peligro.

Igual que hemos imaginado un nivel inmutable de $37,4^{\circ}\text{C}$, hemos de pensar que más hacia el interior del asteroide aumenta el nivel energético.

A partir de $40,5^{\circ}\text{C}$ es un nivel energético mortal para los seres biológicos más desarrollados.

Si exponemos a nuestro cuerpo al nivel energético de 42°C , temperatura tanto exterior como interior, nos produce la muerte instantánea, coagulación de los hematíes.

Nunca podremos internarnos en el interior de las grandes masas más allá de algunos kilómetros.

3A. Acción del vacío sobre las lunas.

Los cuerpos celestes, del tamaño de la luna de la Tierra o la luna de Marte, tiene un tamaño tal que la energía producida por las partículas del vacío, alcanza en su interior un valor energético de cientos de grados centígrados, estando la materia de su núcleo en un estado pastoso entre sólido y líquido.

El estado pastoso en que se encuentra la materia dentro de las lunas, a una temperatura de centenares de grados centígrados, permite el desplazamiento de estas masa interiores pero muy lentamente.

Las lunas, como el resto de cuerpos celestes, tienden a girar sobre sí mismas, (debido a las fuerzas de atracción gravitatorias, magnéticas etc.) y al tener el núcleo en estado pastoso, el giro produce un desplazamiento lento, no fluido de la materia de su interior con lo que se desplaza su centro gravitatorio.

Las lunas al tener desplazado el centro de gravedad, muestran la misma cara al planeta sobre el que orbitan –razonado como minigravedad-.

Dependiendo del tamaño:

- ◇ *Las lunas pequeñas tienen baja temperatura en su interior, por lo que predomina la materia en estado sólido y no llegan a tener forma totalmente esférica. Muestran la misma cara al planeta al que orbitan.*
- ◇ *Las lunas medianas tienen el núcleo con la materia en estado pastoso, por lo que, aunque pueden tomar la forma esférica, no tienen el interior fluido. Muestran la misma cara al planeta al que orbitan.*
- ◇ *Las lunas mayores, tienen mayor nivel de energía por lo que su interior es fluido y pueden rotar sobre su eje libremente.*

Aquí se ha planteado, en forma resumida, una explicación al comportamiento diferencial de las lunas.

Las lunas, como los asteroides, tienen en su interior, a varios kilómetros de su superficie, los niveles biológicos.

Pudiendo generar y mantener vida orgánica entre niveles de energía desde los 10°C hasta los 40°C, una amplia capa de varios kilómetros.

4A. Acción del vacío sobre los planetas.

Los planetas tienen un tamaño tal que la energía que las partículas del vacío produce en su interior, lo mantienen en estado líquido, e incluso en estado de plasma, dándole la forma esférica y permitiendo al planeta la libre rotación.

La superficie de los planetas emite ingentes cantidades de energía primaria, a niveles no medibles por nosotros, en los planetas gigantes estos niveles de energía primaria pueden llegar al nivel de infrarrojos, que ya podemos observar.

Aunque el interior de los planetas este a niveles de temperatura que mantiene líquida la materia en su interior, la superficie tiene una delgada capa en estado sólido. La energía que irradia la superficie es suficiente para mantener una delgada capa por debajo de la temperatura en que se licua la materia.

La temperatura más baja en la superficie de nuestro planeta es de 0°Kelvin ($-273,4^{\circ}\text{C}$), como el tamaño del planeta es considerable hemos de suponer que 0°K está muy por encima del frío estelar. 0°K ha de ser un nivel de energía muy elevado, como corresponde a un planeta que tiene una masa apreciable.

Los planetas también tienen en su interior niveles biológicos, pero es muy delgada la capa entre la superficie y la temperaturas de licuación, hay terremotos, radiactividad, etc., hacen que los niveles biológicos duren solo unos miles de años, convirtiendo muchos de estos niveles en "fósiles orgánicos" . . . ¿petróleo?

La parte sólida de la Tierra tiene un espesor entre 20 y 70 kilómetros, es una capa muy estrecha por lo que la capa biológica se mantiene inalterable un corto periodo de tiempo, solo cientos o miles de años.

4A.1 Radiactividad

El núcleo de los planetas medianos, como lo es nuestro planeta Tierra, alcanza temperaturas de miles de grados. Las características de las partículas del vacío en el interior son diferentes a las características que tiene en las capas exteriores.

La interacción de las partículas neutras y las eléctricas, de las partículas del vacío y de la energía es diferente. En el interior disminuye las partículas neutras y aumenta las eléctricas.

Teniendo un éter neutro más reducido y un éter energético más elevado, hace posible que en el núcleo exista materia con átomos que en las capas exteriores del planeta se convierten en átomos inestables. La proporción de las partículas del vacío neutras y eléctricas es diferente en el interior de las masas a la proporción que hay en el exterior de las masas.

Cuando la materia del núcleo se desplaza a las capas exteriores, estos átomos son inestables, haciendo que esa materia sea radiactiva.

4A.2 Plasma

En el interior de los planetas, con más de 5.000 kilómetros de átomos, -de materia- en cualquier dirección, se ha reducido el éter neutro y ha aumentado el éter energético, teniendo una amalgama de materia muy energizada.

La materia del centro de los planetas tiene a sus átomos con estructuras energéticas muy elevadas, estructuras que en las capas exteriores del planeta no son estables.

La energía en el núcleo del planeta es tan elevada que alcanza el nivel de ion, nivel de energía más próximo a la materia que a la energía.

Es decir que en el interior se encuentra energía que es casi materia o materia que es más bien energía a la que llamaremos plasma.

Es un supuesto o hecho más probable, ya que nunca podremos comprobarlo directamente.

Aunque se quieran reproducir las condiciones de temperatura del centro de la Tierra en un laboratorio, las proporciones de éter neutro y éter energético están fuera de nuestra capacidad de comprobación.

No deja de ser otro supuesto o hipótesis.

5A. Acción del vacío sobre las estrellas

Las estrellas y los soles tienen un tamaño tal que la energía, que produce las partículas del vacío en su interior, mantiene la superficie de la estrella a una temperatura de miles de grados.

La energía que se produce en las estrellas es tanta que la superficie emite energía observable y detectable por nosotros, energía de nivel lumínico, visible por nuestro sistema de observación.

5A.1 Megaplasma

El interior de las estrellas, con miles de kilómetros de materia, genera tanta energía que prácticamente su interior es plasma, -energía con nivel casi material o materia muy energizada-.

Solo unos cientos de kilómetros de la superficie de las estrellas están formados por átomos materiales.

En la Tierra la capa cerca del centro, a unos 5.000 kilómetros, se generaban átomos radiactivos, átomos no estables.

En las estrellas esta capa de átomos, radiactivos e inestables, se reduce a solo unos cientos de kilómetros, dependiendo del tamaño de la estrella esta capa de átomos materiales será más o menos gruesa.

Masas más grandes implica más generación de energía, más temperatura, la capa material de átomos será más pequeña.

El interior de las estrellas es más energía que materia y este megaplasma no se expande por la capa exterior, por esos pocos kilómetros de átomos de materia, esa capa de átomos y la gravedad impide la expansión del megaplasma.

5A.2 Púlsares

¿Cuál es el tamaño máximo de las masas en el universo?

Un aumento de tamaño de la estrella, aumento de la masa, implica un aumento de producción de energía, y con ello un aumento de temperatura en la superficie y también una disminución de la capa de átomos de materia de su superficie.

Llegando a un tamaño, la gran masa es toda ella megaplasma, sin estructuras atómicas que retengan su expansión, lo que hace esta masa gigante no es explotar, lo que hace es expandirse.

La expansión de una mega-masa de plasma emite energía en su nivel máximo.

Una vez lejos de la gran masa, la proporción de partículas neutras y energéticas del vacío cambia, al aumentar las neutras parte del material en expansión se convierte en materia.

La emisión de energía cubre todos los aspectos, pero mucha de esa ingente energía en expansión vuelve a convertirse en materia que será: iones, meteoritos, asteroides, lunas, planetas.

La expansión de esta mega-masa hace disminuir el volumen de masa con ello permite que la proporción de partículas neutras del vacío y de partículas energéticas vuelvan a permitir la existencia de estructuras atómicas que de nuevo impedirán la expansión libre del plasma.

Al desaparecer la expansión, las masas recién formadas son atraídas por la gravedad de esta gran masa, vuelve a aumentar de tamaño y vuelve a convertirse en una bola de energía en expansión.

El ciclo expansión y después bloqueo volverá a repetirse hasta que el tamaño de la megaestructura pueda reducirse a un tamaño estable.

ANEXO B

1B. Sobre mí

2B. Sobre la ciencia

3B. Sobre ti

1B. Sobre mi

La idea de las invisibles partículas del vacío se me ocurrió en 1982, como símil que me ayudara a entender la existencia de los campos eléctricos. Después comprobé que este símil servía para interpretar muchos más fenómenos físicos.

Me pareció haber encontrado el elemento que hacía encajar las piezas de la física, a mi me permitió unificar y visualizar las fuerzas físicas.

Dentro de mis posibilidades lo di a conocer en:

- un congreso científico
- varios artículos en la revista de los ingenieros técnicos
- contacto con los catedráticos de física de ingeniería

La hipótesis no fue rechazada ni asumida, obteniendo los siguientes resultados:

- La idea es buena, pero es todo lo contrario a lo que enseñamos, no tengo inconveniente en enseñarlo si es aceptado, pero hoy por hoy no podemos asumirlo.
- Con estas ideas destruyes la física cuántica y la física relativista
- En defensa de Einstein contra nuestro "compañero" Félix

Al final me encontré que nadie quería participar, tampoco se puede publicar sin el aval de personalidades con relevancia científica, es decir que lo que importaba no es lo que se diga, sino quien lo diga.

Por suerte estas ideas no tenían influencia en mi trabajo como técnico, así que continué desarrollándolas para entender la realidad física que me rodea.

Una gran suerte poder trabajar más allá de la ciencia, haber saltado de un árbol de la ciencia a un bosque de árboles lleno de frutos nuevos.

Es complicado moverse en investigación, saber buscar caminos y elegir el camino más probable, sobre todo cuando te ves con un mundo nuevo tan inmenso lleno de respuestas, así que ***coji mi mochila la llené de humildad, respeto y fantasía***, y continué con la búsqueda de respuestas a los fenómenos que observamos.

- ***Humildad*** para reconocer mis limitadas facultades, como persona y como especie. Ser conscientes que es mucho más lo que ignoro, ignoramos, a lo que conocemos.
- ***Respeto*** a todos los caminos de la ciencia. Aunque ahora se pueda pensar en un universo infinito, hay que respetar la milenaria creencia de ser el centro de la creación, o la idea de un principio y un final. Respetar no es lo mismo que asumir, ***puedo respetar aunque no comparto***.
- ***Fantasía*** para imaginar realidades posibles o como decía Einstein, "utilizar el imaginario laboratorio que todos tenemos debajo el sombrero"

Para afrontar este nuevo reto me hizo falta encontrar a grandes hombres con grandes ideas, así conocí a:

- Bertrand Russell y su "Perspectiva científica". Descripción de grandes descubrimientos y sus descubridores.
- Einstein con "El significado de la relatividad". Análisis y desarrollo intelectual de la gravedad, la inercia y sistemas inerciales, fue un placer poder conocer su forma de desarrollar pensamientos.
- Nietzsche y su personaje Zaratustra, para poder moverse por nuevos caminos y hacer posible el diálogo con el Papa sobre la muerte de su Dios. Un avezado caminante que ponía a prueba los caminos mismos . . . pues a caminar.
- Michel Ende con "Historia Interminable" y "Momo", siempre buscando enriquecer el mundo real con el mundo de la fantasía.
Yo me he sumergido en mi particular historia interminable, fabricando todo un nuevo mundo a partir de una pequeña y diminuta partícula, un mundo lleno de innumerables cosas nuevas con infinitas aventuras que me han obligado a plantearme lo de "eso es otra historia que será contada en otro momento".
Gracias a Ende no he caído en la tentación de sustituir al emperador de turno, evitar la vehemencia y terminar en "el valle de los emperadores". Ningún interés en honores o reconocimientos, solo disfrutar de los caminos.
- Galileo Galilei, "El ensayador", *faro que me ha servido de guía y ver como los que nos han precedido no lo han tenido fácil cuando han expuesto sus ideas.*

Son muchos los episodios a superar, primero el no creerse algo diferente, simplemente saber que mi suerte es la de ser un niño, adulto, pero con la ilusión y los ojos de un niño que cuando ve al rey no se imagina ricas vestiduras, solo ve "que el rey está desnudo", no hace falta adornarse de joyas, matemáticas, geometría y otros adornos para interpretar la realidad que nos rodea.

El peor momento fue el afrontar la existencia divina, fueron duros momentos de análisis de la existencia de entidad superior a nosotros. Pasar de católico practicante a ateo, luego agnóstico y acabar con la unificación general de las religiones.

Todo está en reconocer la incapacidad de comprender la existencia divina, tanto a nivel personal como a nivel de especie.

Ser humilde, muy humilde y saber que no es importante que yo crea o no crea en Dios, no soy nada, no somos nada la humanidad, y es indiferente que creamos o no creamos, no influye en lo que podamos creer, lo que verdaderamente importa es que “**Dios crea en mi, crea en nosotros**”, ese es mi objetivo, vivir de tal forma que Dios crea en mi.

Intentar comprender la divinidad corre el peligro de “crear una divinidad a mi imagen y semejanza”, asumo mi incapacidad para entender la esencia de la divinidad.

Solo alcanzo a comprender que puedo ser un acaro de Dios, que vivo y me alimento de Él sin ser parte de Él y que si en algún momento Dios se percata de mi existencia procurar ser lo más aséptico posible, que no me vea como un monstruo, evitar causarle alergias que le lleve a exterminarnos.

Solo puedo plantearme y asumir, ante la divinidad, que “no soy digno”.

Otro momento difícil surgió cuando pensé ¿porque yo?, será solo una ilusión de mi cerebro.

Asumí que no todos somos iguales en la percepción de la realidad que nos rodea, que hay unos con facultades para la música, los idiomas, la pintura . . y que tal vez yo las tenía para cuestionarme los acontecimientos físicos.

Que igual que a mí me encanta la música, la poesía y otras muchas materias, aunque no tengo facultades para crearlas, sí me encanta disfrutar de la creación de otros . . tal vez a otros les encante mis exploraciones técnicas.

Había que descartar que lo percibido era real, que no son cosas que solo pasan en mi cerebro – esquizofrenia, delirium tremens- creo que eso está descartado, pero había que valorarlo.

1B.1 Logros

- ✓ Unir conceptual y visualmente la unificación general de las fuerza físicas básicas.
- ✓ Encontrar la fuerza que hace que varias lunas y asteroides muestren siempre la misma cara al planeta al que orbitan, al que llame **minigravedad**, que ya se conocía como quinta fuerza.
- ✓ Describir el punto **inercial cero**, razonamientos copiados a Einstein en sistemas inerciales o sistemas inerciales privilegiados.
- ✓ Resumir el espacio físico a tres vectores desfasado 90° entre ellos:
 - Movimiento, de la partícula neutra
 - Movimiento de las partículas eléctricas.
 - Flujo magnético
- ✓ Encontrar que la energía nace en la materia.

1B.2 Descartar

- ✓ El principio y el final de algo que está más allá de nuestro intelecto, al menos de mi intelecto y percepción, como lo es el principio y final del universo.
- ✓ Todo valor absoluto, toda idea que anule o condicione descubrimientos posteriores; velocidad de la luz y temperatura 0°K, entre otros.

1B.3 Otras investigaciones

- ✓ La materia y energía en el universo, en el anterior anexo
- ✓ Calor y temperatura
- ✓ Varios planteamientos y trabajos, como lo es:
 - El espacio y el tiempo
 - La materia y la inercia
- ✓ En busca del “flujo magnético” como el elemento no identificado y que unen el mundo invisible del vacío con nuestro mundo material.

Son muchas nuevos campos de investigación, espero que otros vean mucho más que les lleve a nuevos descubrimientos.

Sobre la ciencia

2B. Sobre la ciencia

Los árabes del medievo son los que mejor definen la ciencia:

Así como no se debe confundir un plano, por muy bien hecho que esté, con el lugar que quiere representar, tampoco se debe confundir a la ciencia con la realidad.

Hoy día mejor diremos que no se puede confundir un parque temático o un simulador con la realidad.

Tanto el parque temático como el simulador tienen estructuras complejas que toleran pequeños ajustes pero no suelen asumir grandes cambios que llevarían a hacer reformas profundas que hagan funcionar al nuevo parque temático o al simulador. Es preciso replantear todos los elementos que se quieran introducir, una tarea ardua.

Para evitar el trabajo, de crear una física nueva, que está más allá de mis facultades, me he movido y me muevo en “la fantasía”, lugar destinado para lo más probable y donde han de estar los estudios y teorías sin confirmar o las teorías obsoletas, sean teorías del éter, del inicio y fin del universo, de la misma relatividad e incluso el retroceso en el tiempo. Todo es fantasía hasta que no se pueda reproducir y comprobar.

Einstein lo plantea como “el laboratorio hipotético o imaginario que todos tenemos bajo el sombrero”, es otra forma definir la fantasía.

Hago como Einstein, ensayar las nuevas ideas en el hipotético laboratorio o en fantasía, evitar introducir elementos desestabilizadores en nuestro parque temático o simulador que llamamos ciencia.

2B.1 Causa efecto

La gran ventaja que tenemos los técnicos a la hora de estudiar la realidad que nos rodea es que la naturaleza responde a la causa-efecto.

Si conocemos la causa predecimos el efecto o si conocemos el efecto sabemos la causa.

Ley que toda la naturaleza cumple, a excepción del ser humano que tiene la facultad del “libre albedrío”.

2B.2 Efecto Calígula

Mi definición del efecto Calígula:

Es el que hace posible que las fantasías de un sicópata se conviertan en realidad.

Es lo que le sucedió al capitán de la guardia pretoriana (Proculo), el día de su boda. Este joven y hermoso capitán se casaba con una ilustre y bella jovencita. La pareja invitó a la boda al emperador al que recibieron con todos los honores, el emperador les acompañó a sus aposentos privados y allí violó a la novia y metió el puño por el culo del capitán. Esto lo hizo posible la guardia pretoriana carentes de raciocinio, con **espíritus zombis** y **espíritus sicarios**.

Sin los sicarios, carentes de moralidad, al primer guantazo del capitán, a Calígula se le terminaban las tonterías y locuras.

2B.3 Libre albedrío.

Los humanos disponemos del libre albedrío, es decir que no seguimos las leyes físicas de causa efecto:

◇ **Causas iguales producen efectos diferentes.**

Tenemos la facultad del raciocinio y de tomar nuestra propia decisión.

2B.3.1 Razonamiento zombi

Cuando el raciocinio no lo aplicamos por nuestro razonamiento, sino que asumimos los razonamientos de otros como si fueran nuestros razonamientos.

Queda anulada nuestra facultad de razonar, nuestras decisiones las hemos cedido a las razones de otros que tomamos como dogmas, verdades absolutas, libros sagrados, etc.

2B.3.2 Razonamiento de sicario

El raciocinio está comprado, no importa lo que se piense, el libre albedrío ha sido vendido al razonamiento de otros.

◇ **Razonar con mentalidades zombis o mentalidades de sicario, es inútil. No existe la razón ni existe razonamiento.**

No atienden a la razón, sus análisis están condicionados, no tienen la facultad de pensar por ellos mismos.

Vuelvo a Einstein, que es la mejor definición de la ciencia:

Toda nuestra ciencia, comparada con la realidad, es primitiva e infantil; y sin embargo es lo más preciso que tenemos.

Son muchos los miedos que surgen ante nuevas ideas, espero encontrar espíritus libres que no tengan miedo a pensar por sí mismos.

Me ha parecido que en fantasía se puede hacer volar la imaginación en busca de realidades ocultas, sin tener miedo a evolucionar y dejar viejas ideas en la vitrina de la historia, sin que por ello se piense que deshonramos a nuestros antepasados.

Ya con Galileo se prefirió mantener el centralismo de la creación, cerrando con ello la puerta a la idea de Universo.

Esperemos que la historia del pasado nos permita avanzar hacia el futuro.

Sobre ti

3B. Sobre ti.

Si has llegado hasta aquí quiere decir que has superado la barrera anti-zombi.
Tienes interés en buscar nuevos caminos.

Si te dedicas a la enseñanza o a la investigación, no puedes razonar en voz alta, no son compatibles las teorías actuales con lo que aquí se expone, pero al menos has podido explorar otras opciones.

Si para alguien esto ha sido interesante y tú has llegado hasta aquí, me interesa saber las impresiones de otras mentes, comprobar que tiene sentido para más gente.

Comentarte que aunque podamos llegar a intuir que existe el río, con un principio y un final, nosotros somos las gotas de agua que fluyen.

Aunque somos parte del río, nuestra experiencia es la de fluir, carentes del concepto de principio y final que el río tiene.

Para nosotros todo es fluir, nuestra experiencia es la de avanzar, una acción después de otra, sin metas fijadas, solo avanzar.

Lo que decía nuestro poeta:

✓ *Caminante no hay camino, se hace camino al andar.*

Machado

Lo planteaba Zaratustra:

*Este es mi camino,
¿cuál es el tuyo?
así respondía yo
a quien me preguntaba por el camino,
pues el camino, en verdad, no existe.*

Nietzsche

Eres una gota más que avanza explorando nuevos caminos, tus caminos.

Lo expuesto aquí es bajo el pensamiento técnico de causa y efecto.

Aunque algunos planteamientos puedan ser considerados similares o análogos para aplicar al comportamiento humano, yo no lo he extrapolado a ese campo.

Mis planteamientos y deducciones están enfocados a entender la realidad física que nos rodea.